

English version below

Arracada

[Anónimo](#)

Nº inventario: 69 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Orfebrería](#)

Objeto: [Pendiente](#)

Datación: ca. 200-100 a.C.

Contexto cultural / Estilo: Cultura Celtibérica

Dimensiones: 4.3cm

Materia: [Oro](#)

Técnica: [Granulado](#)

Procedencia: [Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Ashmolean Museum](#) (Oxford, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: AN1957.162

Inscripciones

Marca del coleccionista: Burgos '21.

Historia del objeto

Esta arracada procede de un yacimiento arqueológico de la actual provincia de Burgos. Aunque desconocemos el lugar exacto del que salió, recuerda a la orfebrería burgalesa de Cerezo de Río Tirón (Ruiz Vélez y Castillo Iglesias, 2004). Fue adquirida por [Walter Leo Hildburgh](#) en 1921, a tenor de la marca que el propio coleccionista dejó. Legó numerosas piezas de su colección a museos e instituciones, como este pendiente que entró a formar parte de la colección del Ashmolean Museum en 1957.

Descripción

La orfebrería se desarrolló tardíamente en el mundo celtibérico (Aguilera y Gamboa, 1916). En este caso estamos ante unas arracadas con tres apéndices triangulares de racimo (Esparza, Sanz, Martín y Delibes, 1993). Parece que el cuerpo se ha elaborado a partir de la soldadura longitudinal de ocho hilos de oro, algunos de ellos retorcidos formando motivos en espiga. Por su parte, los apéndices triangulares se disponen a modo de racimos mediante la soldadura de pequeños gránulos siguiendo la secuencia decreciente 8-1.

Ubicaciones

- ca. 1957

MUSEO

[Ashmolean Museum, Oxford \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1921 - ca. 1957

COLECCIÓN PRIVADA

[Walter Leo Hildburgh, Londres \(Reino Unido\)](#)

- II a. C. - presentprincipios del s.XX

PROVINCIA

[Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- [AGUILERA Y GAMBOA, Enrique de \(1916\): *Las necrópolis ibéricas*, Madrid.](#)
- ESPARZA, Ángel, SANZ, Carlos, MARTÍN, Ricardo y DELIBES, Germán (1993): "Tesoros celtibéricos de Padilla de Duero: (Valladolid)", en *Arqueología vaccea: estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del Duero*, Junta de Castilla y León, Valladolid.
- RUIZ VÉLEZ, Ignacio y CASTILLO IGLESIAS, Belén (2004): "El poblado celtibérico de Cerezo del Río Tirón (Burgos): las arracadas de oro (II)", nº 229, *Boletín de la Institución Fernán González*.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Earrings

[Anónimo](#)

Inventory number: 69 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Goldsmithing](#)

Object: [Earring](#)

Date: ca. 200-100 a.C.

Cultural context / Style: Celtiberian Culture

Material: [Gold](#)

Technique: [Granulated](#)

Provenance: [Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Ashmolean Museum](#) (Oxford, United Kingdom)

Inventory number in current collection: AN1957.162

Inscriptions

Collector's mark: Burgos '21.

Object History

This earring originates from an archaeological site in the current province of Burgos. Although the exact location from which it was recovered remains unknown, it bears a resemblance to Burgos goldwork from Cerezo de Río Tirón (Ruiz Vélez & Castillo Iglesias, 2004). The piece was acquired by Walter Leo Hildburgh in 1921, as evidenced by the mark left by the collector himself. Hildburgh bequeathed numerous items from his collection to museums and institutions, including

this earring, which became part of the Ashmolean Museum's collection in 1957.

Description

Goldsmithing developed relatively late in the Celtiberian world (Aguilera & Gamboa, 1916). In this instance, we are examining earrings featuring three triangular cluster-shaped appendages (Esparza, Sanz, Martín & Delibes, 1993). The main body appears to have been crafted from the longitudinal soldering of eight gold wires, some of which are twisted to form herringbone motifs. The triangular appendages, in turn, are arranged in cluster form by soldering small granules in a decreasing sequence of 8-1.

Locations

- ca. 1957

MUSEUM

[Ashmolean Museum, Oxford \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1921 - ca. 1957

PRIVATE COLLECTION

[Walter Leo Hildburgh, London \(United Kingdom\)](#)

- II B.C. - presentEarly XX

PROVINCE

[Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- [AGUILERA Y GAMBOA, Enrique de \(1916\): *Las necrópolis ibéricas*, Madrid.](#)
- ESPARZA, Ángel, SANZ, Carlos, MARTÍN, Ricardo y DELIBES, Germán (1993): "Tesoros celtibéricos de Padilla de Duero: (Valladolid)", en *Arqueología vaccea: estudios sobre el mundo prerromano en la cuenca media del Duero*, Junta de Castilla y León, Valladolid.
- RUIZ VÉLEZ, Ignacio y CASTILLO IGLESIAS, Belén (2004): "El poblado celtibérico de Cerezo del Río Tirón (Burgos): las arracadas de oro (II)", nº 229, *Boletín de la Institución Fernán González*.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Ashmolean Museum](http://www.ashmoleanmuseum.com), Oxford.

Barcode
ODS5-9391
AN 1957.162
Object
Ashmolean Museum

Bungaya
1957.162
Gold
Ashmolean Museum

